
Título: IMPACTOS RENAIIS DAS ARBOVIROSES ESTUDADOS EM ZEBRAFISH.

Diana Vitória Ribeiro Farias¹, Luciana Pereira de Araújo², Glautemberg de Almeida Viana³, Kesley Pessoa de Sousa¹, Renata de Sousa Alves⁴.

¹ - Aluno do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará ; ² - Centro Universitário Ateneu (UniAteneu), ³ - Técnico Administrativo na Universidade Federal do Ceará, ⁴ - Professora Doutora da Universidade Federal do Ceará.

Email: dianafarias1709@gmail.com

Introdução: O Zebrafish (*Danio rerio*) tem se mostrado um modelo experimental valioso na pesquisa de doenças provocadas por insetos vetores relevantes à saúde pública, como as arboviroses. Isso se deve à semelhança, tanto na estrutura quanto na função, do seu sistema renal com o dos mamíferos, apesar de algumas adaptações específicas. Além disso, ele desempenha um papel significativo na imunidade antiviral. Condições como dengue e zika estão associadas a complicações renais, incluindo a insuficiência renal aguda e glomerulonefrites, o que torna imperativo utilizar modelos que ajudem na compreensão dessas complicações.

Objetivos: O objetivo deste estudo é investigar a literatura sobre a função do Zebrafish na análise dos impactos renais em decorrência das infecções provocadas por arbovírus.

Métodos: Esta pesquisa consiste em uma revisão narrativa fundamentada na análise de doze trabalhos científicos, incluindo tanto pesquisas experimentais quanto revisões sobre o uso do Zebrafish em modelos de doenças renais e infecções virais.

Resultados: Os resultados revelam que esse modelo é proficientemente capaz de identificar alterações como proteinúria, processos inflamatórios e a redução da função de filtração glomerular, que são características marcantes da insuficiência renal. Adicionalmente, o Zebrafish reproduz alterações estruturais significativas, como a hipertrofia glomerular, o espessamento da membrana basal e lesões tubulares, semelhantes às observadas em humanos. Experimentos mostram também a ocorrência de necrose renal e a diminuição da taxa de filtração glomerular após exposição a agentes tóxicos ou patogênicos. A transparência dos embriões permite a visualização em tempo real dessas alterações, incluindo as reações inflamatórias que se relacionam com glomerulonefrites.

Conclusão: Além disso, o rim do Zebrafish tem um papel crucial na imunidade, participando ativamente da resposta antiviral, evidenciando ainda mais sua importância no estudo das arboviroses. Outro aspecto a ser ressaltado é sua capacidade de regeneração renal, que permite investigar os mecanismos de recuperação após lesões. Dessa forma, o Zebrafish se configura como um modelo eficaz para aprofundar a compreensão da fisiopatologia renal associada às arboviroses e explorar novas estratégias terapêuticas.

Palavras-Chave: Zebrafish (*Danio rerio*); Arboviroses; Doença renal; Estudo experimental.

REFERÊNCIAS

BAKOYIANNIS, I. A new resource to measure kidney dysfunction in zebrafish. *Lab Animal*, v. 51, p. 215, 2022.

HENTSCHEL, D. M. et al. Acute renal failure in zebrafish: a novel system to study a complex disease. *American Journal of Physiology - Renal Physiology*, v. 288, n. 5, p. F923–F929, 2005.

HU, C. et al. Single-cell RNA sequencing unveils the hidden powers of zebrafish kidney for generating both hematopoiesis and adaptive antiviral immunity. *eLife*, 2024.

NAYLOR, R. W. et al. Methods to assess proteinuria in zebrafish. *Kidney International*, 2022.

WIGGENHAUSER, L. M. et al. Zebrafish models of diabetic nephropathy. *Disease Models & Mechanisms*, 2024.

ALICIC, R. Z. et al. Diabetic kidney disease: challenges and opportunities. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*, 2017.

TERVAERT, T. W. C. et al. Pathologic classification of diabetic nephropathy. *Journal of the American Society of Nephrology*, 2010.

CHANG, M. Y. et al. Metformin inhibits cyst formation in zebrafish kidney models. *Scientific Reports*, 2017.

TOBIN, J. L.; BEALES, P. L. Restoration of renal function in zebrafish models. *Pediatric Nephrology*, 2008.

SHI, Y. et al. Zebrafish as models to study ciliopathies of the kidney. *Clinical Nephrology Research*, 2017.

HE, J. et al. Zebrafish as a model for studying renal disease. *Nephron Experimental Nephrology*, v. 110, p. e79–e85, 2008.

WANG, H. et al. Modeling kidney injury in zebrafish. *Kidney International*, v. 98, p. 889–902, 2020.